

USES AND SPECIFIC PROPERTIES OF MEDICINAL PLANTS CONTAINING MEDICINAL SUBSTANCES

Ibragimova Robiyajon

Urganch State University, Faculty of Chemical Technologies

Abstract: Food additives have been widely and effectively used in our country for thousands of years. The following can be included as an example of them: horseradish, mint, yongul, deer, rosemary, namatak.

Key words:

rosemary, namatak, seasonings, black currant, sorrel, yrongul, mint, deer, tokpatsy, bark, leaves

TARKIBIDA OSHLOVCHI MODDALAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR QO'LLANILISHI HAMDA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

by Ibragimova Robiyajon

Urganch davlat univesiteti, Kimyo-texnologiyalar fakulteti

Annotatsiya: Ming yillar davomida o'lkamizda oshlovchi moddalar keng va effektiv qo'llanib kelinmoqda. Ular misoliga quyidagilarni kiritish mumkin: Otquloq, yalpiz, Yorongul, kiyiko't, rozmarin, namatak.

Kalit so`zlar: rozmarin, na'matak, oshlovchi moddalar, qora qoraqat, Otquloq, Yorongul, yalpiz, kiyiko't, toqpatsimon, po'stloq, barglar

Oshlovchi moddalar po'stloq, barg, yog'och va mevalar, asosan, ildiz hujayralarining parenximali vakuolalarida to'planadi. Tarkibidagi tannin miqdoriga qarab yuqori tanninli (tarkibida tannidlar -20% dan ko'p); o'rtacha tanninli (12-20% gacha), kam tanninli o'simliklar (12% dan kam bo'lgan) guruhlariga ajratiladi. [1]

Na'matak (*Rosa Canina*) - odatda balandligi 1-5 metr (3,3-16,4 fut) gacha bo'lgan bargli buta bo'lib, ba'zida u balandroq daraxtlarning tojlariga ko'tarilishi mumkin. Uning poyalari kichik, o'tkir, ilgak tikonlari bilan qoplangan, bu esa unga ko'tarilishda yordam beradi. Barglari pinnatsimon, 5-7 bargchali [2] va ko'karganida yoqimli hidga ega. [3] O'zbekiston sharoitida, na'matakning Itburun (*Rosa Canina*) degan turi ayniqsa yaxshi payvandtag bo'ladi. Na'matakning soxta mevasi to'qqoldiqlari tushirib qoldiriladi. Na'matak urug'ida moy, ildizi va bargida esa oshlovchi moddalar bo'ladi. Na'matak o'simligining mevasi tarkibida bir necha xil vitaminlar aralashmasi bor, shu sababli preparatlari avitaminoz kasalliklarini davolashda va oldini olishda ishlatiladi. Na'matakning mevasi odamning immunitetini oshiradi. Odamning quvvati kamayganida, erta bahorda organizmda vitaminlar yetishmaganda na'matak qaynatmasi tavsiya etiladi. Qaynatmaga nisbatan termosda damlangan na'matak vitaminlar ko'proq saqlanib qoladi. Tarkibidagi C vitamin qonni suyultiradi, arterial bosimni tushiradi, organizmdan mikroblarni chiqarib yuborishga yordam beradi.

Na'matak turlarining mevasidan tayyorlangan damlama va qaynatmalar xalq tabobatida me'da-ichak kasalliklarini (ich ketish, qon aralash ich ketish, ichakning yuqumli kasalliklarini) davolash uchun hamda bachadondan qon oqishini to'xtatuvchi, isitma qoldiruvchi, o't va siydik haydovchi dori sifatida qo'llaniladi. Bu dori turlari bilan og'iz bo'shlig'i kasalliklarini (milk yallig'lanishi, va undan qon oqishi)da og'iz chayiladi. Na'matak mevasi yana organizmni quvvatlantirish, modda almashinuvini yangilash, soxta mevalari ichidagi haqiqiy mevalari-yong'oqchalari buyrak va siydik yo'llari kasalliklarida

siydik haydash uchun ishlatiladi. O'simlik ildizidan tayyorlangan damlama va qaynatma xalq orasida me'da va jigar kasalliklariga, barglarining kukuni esa yaralarga da'vo qilinadi. Na'matak mevasi turlaridan oziqovqat sanoatida, vitamiga boy konsentratlar, konfetlar va boshqa qandolat mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi. Na'matak mevasidan tayyorlangan damlamadan o'pka sili, jigar, o't qopchasining yallig'lanishi, ichak, buyrak, qovuq kasalliklarini davolashda foydalaniladi. [4]

Rozmarin (*Rosmarinus officinalis*) labguldoshlar (*Labiatae*) oilasiga mansub, ko'p yillik dorivor o'simlik bo'lib, bo'yi 1,5–2 m gacha yetadigan doim yashil buta. Poyasi tik o'sib, yosh novdalari to'rt qirrali, oqish qalin, quyucuk bilan qoplangan. 3-4 yillik shoxlari yog'ochlashgan. Urug'i silliq, mayda, och jigarrang yoki to'q jigarrangda, yaltiroq, cho'zinchoq yong'oqcha. Erta bahorda fevral oyidan may oyigacha gullab turadi.

Kimyoviy tarkibi. *Rosmarinus officinalis* L. tarkibida efir moylarini ko'p saqlashi bilan qimmatlidir. Bir yillik novdalardan olingan efir moylari och yashil rangli, havoni tozalovchi xushbo'y hidli suyuqlik bo'lib, pinin (30 %), kamfora (7 %), kariofilen va bornilatsetatdan tarkib topgan. Shuningdek, barglarida alkaloidlar, kislotalar, oshlovchi moddalar, smolalar, achchiq moddalarni uchratish mumkin.

Ishlatilishi. Hozirgi kunda *Rosmarinus officinalis* L. o'zining shifobaxsh xususiyati bilan tibbiyotda o'z o'rnini topgan. Rozmarindan dorivor kukun tayyorlash uchun uning yer ustki organlari tarkibidagi efir moyidan foydalaniladi. Ayniqsa, rozmarin organlaridan ajratib olib tayyorlangan rozmarin moyi juda qimmatli hisoblanadi.

Qora qoraqat (*Smorodina*) (*Ribes nigrum* L.) toshyorardoshlar Saxifragaceae oilasiga kiradi. Qora qoraqat bo'yi 1-1,5 (ba'zan 2) m bo'lgan buta.

Poyasining po'stlog'i to'q sariq, qo'ng'ir yoki qizil jigarrang tusli bo'ladi. Bargi panjasimon 3-5 bo'lakli bo'lib, bandi bilan poyada ketma-ket o'rnashgan. Gullari shingilga to'plangan. Mevasi - xushbo'y hidli, yumaloq shaklli, ko'p urug'li ho'l meva. May - iyun oylarida gullaydi, mevasi iyul - avgustda pishadi.

Kimyoviy tarkibi. Barg tarkibida 0,25% askorbin kislota va efir moyi bo'ladi. Meva tarkibida 0,4% askorbin kislota, 3 % karotin, B1 va P vitaminlari, 2,5-4,5% gacha organik kislotalar, 4,5-16,8% gacha qand, 0,43% gacha oshlovchi va 0,5% gacha pektin moddalar, antotsian birikmalari va ularning glikozidlari hamda flavanoidlar bor.

Dorivor preparatlari. Damlama. O'simlikning bargi va mevasi vitamin choylari - yig'malar tarkibiga kiradi.

Otquloq Torondoshlar - Polygonaceae oilasiga mansub, bo'yi 60-150 sm bo'ladigan ko'p yillik o't o'simlik. Uning ildizi kuzda - yer ustki qismi qurigandan keyin kavlab olinadi, tuproqdan tozalanadi, suv bilan yuviladi va mayda bo'laklarga bo'lib, ochiq havoda - quyoshda quritiladi. Ildizi tarkibida 4% gacha antratsen hosilalari 8-15% oshlovchi moddalar, flavonoidlar, 0,19% efir moylari, smolalar, vitamin K va boshqa moddalar bor. Ildiz qaynatmasi va kukuni dizenteriya, kolit, enterokolit va boshqa me'da-ichak kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi. Otquloq dorivor preparatlari kichik dozada ich qotirish, katta dozada ich yumshatish xususiyatiga ega.

Yorongul Yoronguldoshlar - Geraniaceae oilasiga mansub, bo'yi 15-60 sm ga yetadigan ko'p yillik o'simlik. Xalq tabobatida ishlatiladigan yer ostki qismlari - ildizpoyasi va ildizi kech kuzda, mevasi yetilib to'kilgandan keyin yoki erta bahorda kavlab olinadi va quritiladi.

Yorongul ildizpoyasi va ildizida 23,5% gacha oshlovchi va boshqa moddalar, bargida 29,6-45,7 % vitamin C bor. O'simlikning yer ostki qismidan tayyorlangan qaynatma xalq tabobatida ich ketish va boshqa me'da-ichak

kasalliklarini hamda turli qon oqishlarni (tuqqandan keyin qon ketishi, qon tupurish, ichdan qon ketishi va boshqalarni) to'xtatish uchun qo'llaniladi.

Kiyiko't (*Ziziphora pedicellata*) labguldoshlar (*Labiatae*) oilasiga mansub, bo'yi 16-40 sm bo'ladigan ko'p yillik o't o'simlik. Poyasi sershox. Barglari navbatma-navbat joylashgan, murakkab, oq patsimon, 1-14 juft nashtarsimon bargchalardan tashkil topgan.

Kimyoviy tarkibi. Kiyiko'tda triterpen glikozidlar, flavonoidlar, oshlovchi moddalar, kumarinlar bilan oksikumarinlar, aminokislotalar, vitaminlar, jumladan, tokoferol bor.

Yalpiz (*Mentha*) labguldoshlar (*Labiatae*) oilasiga mansub, Bo'yi – 30 sm dan 100 smgacha boradigan ko'p yillik o'tsimon o'simlik. O'ziga xos o'tkir hidi bor, barglari chaynab ko'rilganida og'izna sovutib qo'ygandek bo'lib tuyuladi.

Kimyoviy tarkibi. Yalpiz barglarida anchagina efir moylari, jumladan mentol, shuningdek dipepten, fellandren, sineol, pulegon, mentofuran, mentol bilan sirka va valerian kislota efirlari, karotin, gesperidin, betain, ursol va olein kislotalar bor. Barglaridan flavonoidlar ham topilgan. Osiyo yalpizida efir moylaridan tashqari oshlovchi moddalar, vitamin C, katexinlar ham topilgan. [5]

Xulosa: Demak shu o'simlik qatori barcha oshlovchi moddalar saqlovchi o'simliklar xuddi yuqoridagi tartib bo'yicha ishlov berilib qaynatma, choy-yig'malar, nastoyka, suyuq ekstraktlar tayorlanadi. Va shu bilan birgalikda texnikada, xalq xo'jaligida oshlovchi moddalardan foydalanish uchun keltirilgan barcha tartiblarga rioya qilish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

2. "Burke Herbarium Image Collection".
biology.burke.washington.edu. Retrieved 2021-11-26.
3. Genders, Roy (1994). Scented flora of the world (1st paperback ed.).
London: Hale. ISBN 0-7090-5440-8. OCLC 33964778.
4. O‘.Ahmedov,A.Ergashev,A.Abzalov,M.Yulchiyeva,S.Azimboyev.D
orivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyasi/o‘quv qo‘llanma/.-
Toshkent:"NIF MSH",2020,109-113 betlar
5. BIOFAOL MODDALAR KIMYOSI FANIDAN LABORATORIYA
MASHG‘ULOTLARI - H.T. AVEZOV Z.A.SULAYMONOVA;
Buxoro – 2021